

Original paper

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ КАРАКАЛПАКСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК

© Отениязова П.Е¹✉

¹ Нукусский Государственный Педагогический Институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье анализируются фольклорные сказки, которые формируют и поддерживают систему ценностей у детей, воспитывают в народных традициях, решают проблемы, успокаивают и развивают речь ребенка, а также помогают педагогам обучать детей.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — повысить эффективность развития речи детей с помощью народных сказок и определить, как они помогают педагогам в обучении детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании были проанализированы народные сказки и их влияние на развитие речи детей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что использование народных сказок эффективно способствует развитию речи у детей и помогает педагогам влиять на развитие языковых навыков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Исследование подтвердило, что народные сказки являются ценным инструментом в развитии речи у детей и повышают эффективность педагогического процесса.

Ключевые слова: сказки, рассказ, имиджтерапия, фольклор, жанр.

Для цитирования: Отениязова П.Е. развитие речи детей на основе каракалпакских народных сказок.// Inter education & global study.2025. Vol.3 № 4(1). С.382–388.

QORAQALPOQ XALQ ERTAKLARI ASOSIDA BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH

© Oteniyazova P.E¹✉

¹ Nukus Davlat Pedagogika Instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: Maqolada xalq ertaklari bolalarda qadriyatlar tizimini shakllantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi, xalq an'analarida tarbiyalash, muammolarni hal qilish, tinchlantirish va bolaning nutqini rivojlantirishga yordam beruvchi ta'siri tahlil qilinadi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi — bolalarning nutqini rivojlantirishda xalq ertaklari orqali pedagogik usullarning samaradorligini oshirish va o'qituvchilarga bolaning nutqini rivojlantirishda yordam beradigan usullarni aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda xalq ertaklari va ularning bolalarda nutq rivojlanishiga ta'siri tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari bolalarda nutqni rivojlantirishda xalq ertaklarining samarali vosita ekanligini, shuningdek, o'qituvchilarga bolalarning nutqiga ta'sir qilishda qanday yordam berishini ko'rsatdi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xalq ertaklarini o'qitishda qo'llash bolalarning nutqini rivojlantirishga katta yordam beradi va pedagogik jarayonni yanada samarali qiladi.

Kalit so'zlar: ertaklar, hikoya, imidj terapiyasi, folklor, janr.

Iqtibos uchun: Oteniyazova P.E. Qoraqalpoq xalq ertaklari asosida bolalar nutqini rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. №4(1). B.382–388.

SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN BASED ON KARAKALPAK FOLK TALES

© Oteniyazova P.E ¹✉

¹ Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: The article discusses folk tales that form and support children's value systems, educate in folk traditions, solve problems, calm, and develop the child's speech, while helping teachers educate them.

AIM: The main objective of the study is to enhance the effectiveness of speech development in children through folk tales and identify how they assist teachers in the process.

MATERIALS AND METHODS: The study involved analyzing folk tales and their impact on children's speech development.

DISCUSSION AND RESULTS: The results demonstrated that the use of folk tales is an effective tool for speech development in children and assists teachers in influencing language development.

CONCLUSION: The study confirmed that folk tales are a valuable tool for speech development in children and make the educational process more effective.

Keywords: fairy tales, story, image therapy, folklore, genre.

For citation: Oteniyazova P.E. (2025) 'Speech development of children based on karakalpak folk tales, Inter education & global study, №4(1), pp. 382–388. (In Uzbek).

Воспитательные и обучающие свойства сказки известны очень давно.

Этнопедагогика указывает на то, что сказка формирует и поддерживает у детей систему ценностей, воспитывает в народных традициях, решает проблемы, успокаивает, и, развивая речь ребенка, помогает педагогам многому его научить.

Сказка применяется в различных сферах работы с детьми дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения, в том числе и в работе над связной речью.

Основная часть. «Сказка: повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных личностях и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил» [1].

Под сказкой понимается рассказ, основанный на поэтической фантазии, особенно из волшебного мира, история, не связанная с условиями действительной жизни, которую во всех слоях общества слушают с удовольствием, даже если находят ее невероятной или недостоверной.

Ученые выделяют несколько видов сказок, которые используются в сказкотерапевтическом процессе в данный момент: художественные, народные, авторские художественные сказки, дидактические, психокоррекционные и психотерапевтические сказки.

Указанные виды сказок конструируются в соответствии с актуальной ситуацией и подаются под разными видами: анализ, рассказ, произведение, переписка, куклотерапия, имиджтерапия, рисование, психодинамические медитации, постановка сказок в песочнице и многое другое. Сказкотерапия подходит для работы с широким кругом лиц, и логопед также может заимствовать такие методы, как рассказ (изложение), создание и постановка сказки.

Исследование фольклорного наследия показало, что изучение национальной культуры, выявление этнокультурных особенностей в тексте остается актуальнейшей проблемой литературоведения.

Каракалпакский фольклор - богатейшая форма духовной культуры каракалпакского народа. Он делится на несколько жанров. У каждого из них своя техника исполнения. Образцы фольклора сохранились с древних времен до наших дней. Некоторые из их жанров со временем устарели, а другие изменились, чтобы соответствовать новой эпохе [2].

Фольклорные произведения художественно интерпретируют историю длительного периода времени вплоть до наших дней. С этой точки зрения мы называем фольклор спутником истории. Но фольклор - это не история, это художественное творение исторического периода. Следовательно, это объект, действующий в масштабах литературы и искусства. Фольклор, являясь художественным творением, считается ценнейшим материалом для изучения материальной и культурной истории народа.

Возникновение и развитие художественного слова нашего народа отражено в фольклоре. В фольклоре мудрость, находчивость, мастерство, героизм, сила,

благородство, понятия добра и зла представлены в очень понятной, красивой и простой форме.

В конце XIX и первой половине XX века богатейшие образцы фольклора собирались в основном из уст живых исполнителей.

Сбор образцов каракалпакского фольклора продолжается и по сей день. Особенно в 1950-е и 1970-е годы наблюдался большой интерес к сбору новых версий ранее записанных и не записанных фольклорных произведений.

В результате в рукописном фонде Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан собрана богатейшая и ценнейшая коллекция материалов устного народного творчества.

На основе собранных материалов в разное время отдельными книгами и сборниками были изданы различные жанры каракалпакского фольклора.

Среди них можно выделить каракалпакские пословицы, каракалпакские загадки, каракалпакские народные песни, каракалпакские народные сказки, каракалпакские народные легенды и анекдоты, каракалпакские народные песни военного периода, варианты эпоса «Алпамыс», как «Жиёмурат», «Огиз», «Кияс» и «Есемурат жырау», а также, эпосы «Коблан», «Едиге», «Маспатша», «Кырк кыз», «Шарьяр», «Курбанбек», «Ерзиуар», «Гарипашык», «Горуглы», «Бозуглан», «Даулетиярбек», «Каншайым» и «Менликал».

Накопление большого количества фольклорного материала, а следовательно, и постоянная публикация его части, в настоящее время позволяет публиковать большую его подборку.

Многотомный труд состоит из 20 томов, в которых приведены образцы каракалпакских сказок, загадок, пословиц, анекдотов, песен и эпосов. Однако это большое количество не может полностью охватить все собранные материалы.

Ниже также можно привести названия каракалпакских народных сказок: «Жеребенок от арбы», «Как четыре лентяя остались голодными», «Кто живет с умом», «Обманутый волк» и «Сорока обманщица».

На основе тесной взаимосвязи с жизнью и общечеловеческими ценностями строится сказочная игротерапия, основным признаком которой является инструкция по игре в форме сказки.

Вместе с созданием природной стимулирующей среды и «оживлением» абстрактных символов одним из основных принципов игр на песке, по мнению ученых, есть реальное «проживание» различных ситуаций вместе со сказочными героями. Благодаря этому принципу становится возможным переход реального к воображаемому и наоборот [3]. Ребенок отражает свои страхи, комплексы и проблемы в плоскости сказки, управляя фигуркой на песке, с помощью специалиста находит решение для сказочного героя и переносит полученный опыт в жизнь. Отмечается, что «для сказочного героя легче придумать выход из положения - в сказке ведь все можно», и отмечается, что для использования в

психологической практике подходят как народные или известные авторские, так и специально вымышленные для психотерапии сказки.

К преимуществам народных сказок относят их метафоричность и символичность, знакомство группы (или отдельного клиента) с сюжетом, «отполированным» возрастным пересказом, отсутствие лишних подробностей, динамичность, разнообразие, возможность подобрать необходимую тематику и, что немаловажно, соответствие национальному характеру.

Есть в сказкотерапии, по мнению исследователей, и минусы, к которым можно отнести недостаточную подробность текста, условность характеров и, как следствие, недостаточную «психологичность», отсутствие изменений в характере героя за время действия сказки, а также сомнительные этические принципы.

Ученые предлагают использовать сказки, написанные специально для сказкотерапии. Они могут разрабатываться по проблемам, характерным для того контингента, с которым работает психолог, а также конкретного клиента. Такая сказка интересна, поскольку ее финал неизвестен, и потому имеет больший психотерапевтический потенциал, чем народное произведение [4].

Еще один способ, используемый в сказкотерапии, – написание сказок самими людьми, нуждающимися в помощи. Ученые при этом подчеркивают, что «сказка содержит уникальную информацию о личности автора и его внутреннем мире, она помогает понять ожидания и стремления, сильные и уязвимые места, особенности мироощущения человека и, главное, дает представление о его системе ценностей».

Это дает уникальные возможности для психодиагностики, в ходе которой оцениваются энергоинформационное поле сказки, ее основная тема, сюжет, линия главного героя и символическое поле.

Основная тема отражает актуальные жизненные ценности и «зону ближайшего развития». При анализе сюжета особенного внимания заслуживают его оригинальность, а также жанровая форма сказки и последовательность событий в ней.

Что касается линии главного героя, то ее можно назвать ключевой характеристикой, отражающей актуальное самочувствие и стремление автора. При этом символическое поле сказки отражает зашифрованную информацию о внутреннем мире человека. Следующий шаг – составление вывода о конфликтном и ресурсном содержании сказки. После этого формируются перспективные задачи психологической работы [5].

Конечно, с логопедической точки зрения написание сказки ребенком возможно только при высоком уровне владения связной речью – как устной, так и письменной.

Однако составление сказки положительно сказывается на развитии устного дискурса у детей старшего дошкольного возраста, поскольку подобная задача заставляет их максимально задействовать свои лексические, грамматические и

синтаксические ресурсы, активно использовать такие свойства связной речи, как связность, последовательность, логичность, правильность и выразительность [6].

Исследователи считают, что сказка является инструментом для различных упражнений. Посредством сюжетов сказки творческий педагог способен воспитывать в ребенке: духовность, любовь к природе, гуманность, скромность, доброту, ответственность и т.д. В процессе демонстрации сказки у ребенка, естественно, возникает эмоциональный подъем. Но, кроме этого, заметно повышаются ее сосредоточенность, восприятие и умственная активность.

Таким образом умелое воспроизведение сказок позволяет логопеду:

- создавать у ребенка радостное, приподнятое настроение;
- устанавливать эмоциональный контакт с малышом;
- активизировать речевое общение;
- оказывать ненавязчивое воспитательное воздействие;
- пополнять запас знаний и сведений дошкольника;
- совершенствовать познавательные процессы (внимание, восприятие, воображение, память, мышление);
- развивать речь (причем все его компоненты, касающиеся как звуковой, так и смысловой сторон).

Вывод. Следовательно, народная и авторская сказки являются важной составляющей логопедической работы, они способствуют активизации речевого потенциала ребенка на всех его уровнях. Неоспорим и воспитательный потенциал сказки, ибо она побуждает к размышлениям, обсуждению поведения героев и выводов, которые необходимо объяснить другим участникам занятия. В сегодняшних условиях запрошенными будут сказки о мужестве, выдержке, терпении и настойчивости героев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | ADABIYOTLAR RO'YXATI | REFERENCES

1. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб., Петерб. Востоковедение, 2003, 457 с.
2. Мамбетназаров К. Каракалпакский фольклор. Каракалпакские народные сказки. Нукус: Каракалпакстан, 1977, 183 с.
3. Берн Э. Люди, которые играют в игры. Москва: Эксмо, 2003, 431 с.
4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии. Санкт-Петербург: Речь, 2010, 172 с.
5. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Москва: Лабиринт, 2000, 333 с.
6. Каяшева О.И. Библиотерапия и сказкотерапия в психологической практике. Самара: Бахрах-М, 2012, 286 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ [MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT] [AUTHORS INFO]

✉ **Отениязова Палзада Есбосиновна**, преподаватель [**Oteniyazova Palzada Esbosinovna**, o'qituvchi], [**Oteniyazova Palzada Esbosinovna** teacher]; manzil: Qoraqolpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, P.Seytov ko'chasi, raqamsiz uy, [адрес: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, п.Улица сейтова, дом без номеров], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus, P. Seitova Street, house without rooms]